

APÉNDICE 3. CUESTIONARIOS DE SEGUIMIENTO DE LA AUTOESTIMA

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO AUTOESTIMA PERSONAL

Centro educativo: _____ Curso: _____ Edad: _____ Código: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello contesta con total sinceridad.

¿Consideras que antes de las actividades realizadas en clase te estabas valorando lo suficiente?

¿Consideras que las actividades te están ayudando a conocerte mejor?

¿Qué has aprendido sobre ti mismo/a?

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO AUTOESTIMA SOCIAL

Centro educativo: _____ Curso: _____ Edad: _____ Código: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello contesta con total sinceridad.

¿Consideras que el ambiente en la clase ha mejorado?

¿Te sientes más aceptado por tus compañeros y compañeras de clase?

¿Te ha ayudado a relacionarte mejor con tus compañeros y compañeras de clase?

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO AUTOESTIMA FAMILIAR

Centro educativo: _____ Curso: _____ Edad: _____ Código: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello contesta con total sinceridad.

¿Consideras que ha mejorado la relación con tu familia?

¿Cómo crees que tu familia te está influyendo en tu autoestima?

¿Qué has aprendido sobre como eres tú y como es tu familia?

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO AUTOESTIMA ACADÉMICA

Centro educativo: _____ Curso: _____ Edad: _____ Código: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello contesta con total sinceridad.

¿Ha cambiado tu percepción sobre tus éxitos y tus fracasos escolares?

¿Te sientes más capaz de enfrentarte a las tareas y actividades que se te piden desde el instituto?

¿Crees que puedes cambiar tus hábitos para mejorar en los estudios?

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO AUTOESTIMA FÍSICA

Centro educativo: _____ Curso: _____ Edad: _____ Código: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello contesta con total sinceridad.

¿Ha cambiado la percepción que tenías sobre tu cuerpo?

¿Las actividades han ayudado a que tengas una mejor relación con tu cuerpo?

¿Qué acciones vas a realizar para estar más cómodo/a con tu cuerpo?

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO AUTOESTIMA EMOCIONAL

Centro educativo: _____ Curso: _____ Edad: _____ Código: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello contesta con total sinceridad.

¿Consideras que sabes identificar adecuadamente tus emociones?

¿Consideras que has mejorado en el control y regulación de tus emociones?

¿Tienes más herramientas para gestionar tus emociones? ¿cuáles?